

MÜHARİBƏ ƏRAZİLƏRİNDƏ JURNALİSTLƏRİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ

AYNURƏ HÜSEYNOVA

Azərbaycan Dillər Universiteti, fil.f.d., dos.

Orcid No: 0000-0001-9172-5389, aynure8@mail.ru

XÜLASƏ

Dünyada ən çox öldürülən peşə sahəsi jurnalistikasıdır. Burada sözün həqiqətliyini ictimaiyyətə çatdırmağa qarşı irəli sürülən cəza tədbirləri deyil, bəzən xarici qüvvələr tərəfindən naməlum səbəbdən həyata keçirilən ağır tədbirlər nəticəsində baş verir. YUNESKO-nun təqdim etdiyi rəsmi rəqəmlərə görə, 2023-cü il jurnalistlər üçün xüsusilə ölümcül il olub. Bunun ən başında səbəb kimi silahlı münaqişə zonalarında baş verən hadisələrdir.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 2 noyabr 2013-cü ildə hazırladığı qətnamə ilə Jurnalistlərə Qarşı Cinayətlərə görə Cəzasızlığa Son Beynəlxalq Günü elan edilib. Bu günün məqsədi jurnalistlərə qarşı törədilən cinayətlərin cəzasız qalmasına diqqət çəkməkdir. Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin (CPJ) hər il dərc etdiyi cəzasızlıq indeksinə əsasən, 2001-2021-ci illər arasında korrupsiya, mütəşəkkil cinayətkar dəstələr, ekstremist qruplar və dövlət repressiyaları kimi səbəblərə görə öldürülən jurnalistlərlə bağlı 278 hadisədən 226-da heç kim cəzalandırılmayıb, yalnız 52-si cəza ilə nəticələnib. 1992-ci ildən indiyədək 1400-dən çox jurnalist öldürülüb, 10 hadisədən 8-də qatil azad edilib.

Ən çox öldürülən jurnalistlər ərazi kimi Yaxın şərq zonası qeyd olunur. Dünyada davam edən müharibələr və öldürülən jurnalistlərin statistikasındakı artımlar bu mövzunun araşdırılmasını aktuallaşdırır. Tədqiqatda jurnalist hüquqlarının qorunması və Qarabağ, İsrail-Həmas və Rusiya – Ukrayna müharibəsində öldürülən jurnalistlərin səbəbləri araşdırılacaqdır. Tədqiqat media və konflik jurnalistika sahəsinin araşdırmaçıları üçün əhəmiyyətli tədqiqat əsəridir. Tədqiqatda empirik tədqiqat metodlarından istifadə olunmuşdur.

Açar sözlər: Media, jurnalist, müharibə, cinayət, Qarabağ, İsrail-Həmas və Rusiya – Ukrayna.

SAFETY OF JOURNALISTS IN WAR ZONES

Abstract

The profession with the highest number of deaths in the world is journalism. It is not the punitive measures put forward to convey the truth of the word to the public that are sometimes the result of harsh measures taken by foreign powers for unknown reasons, but rather. According to official figures provided by UNESCO, 2023 was a particularly deadly year for journalists. The main reason for this is the events taking place in armed conflict zones.

The United Nations General Assembly adopted a resolution on November 2, 2013, declaring the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. The purpose of this day is to draw attention to the impunity of crimes against journalists. According to the Impunity Index published annually by the Committee to Protect Journalists (CPJ), out of 278 cases of journalists killed between 2001 and 2021 for reasons such as corruption, organized crime, extremist groups, and state repression, no one was punished in 226, and only 52 resulted in punishment. Since 1992, more than 1,400 journalists have been killed, and in 8 out of 10 cases, the killers have been released.

The Middle East is noted as the area where journalists are killed the most. The ongoing wars in the world and the increase in the statistics of killed journalists make the study of this topic relevant. The study will examine the protection of journalist rights and the reasons for the killing of journalists in the Karabakh, Israel-Hamas and Russia-Ukraine wars. The study is an important research work for researchers in the field of media and conflict journalism. Empirical research methods were used in the study.

Key words: Media, journalists, war, crime, Karabakh, Israel-Hamas and Russia-Ukraine.

GİRİŞ

Dünyada ilk jurnalist qətli ilə bağlı dəqiq bir tarixi məlumat yoxdur, çünki jurnalistika peşəsi əsrlər boyu müxtəlif formalarda mövcud olub və jurnalistlər fərqli dövrlərdə müxtəlif səbəblərdən həyatlarını itiriblər. XVII-XVIII əsrlərdə senzura və mətbuat azadlığının məhdud olduğu dövrlərdə bəzi jurnalistlər edam edilib və ya öldürülüb. Almaniyada 1806-cı ildə Johann Philipp Palm Napoleonun əleyhinə məqalə yazdığı üçün edam edilmişdi, XVIII əsrdə İngiltərədə "Robinson Kruzo"nun müəllifi Daniel Defo siyasi məqalələrinə görə dəfələrlə həbs edilib və döyülüb. Lakin ilk jurnalist qətli 1830-cu illərə aiddir. Fransa Kralı X Çarlizin senzura siyasətinə qarşı çıxan jurnalistlər hədəfə alınır. 1830-cu ildə Barnabé Boileau da hökumətə qarşı tənqidi yazılar yazdığı üçün öldürülən ilk jurnalistlərdən biri hesab olunur. ABŞ-ın Kaliforniya ştatında fəaliyyət göstərən və "Daily Evening Bulletin" qəzetinin redaktoru, siyasi korrupsiyanı və yerli məmurları tənqid edən yazıları ilə tanınan Ceyms King of Villiyam ABŞ-da peşə fəaliyyəti ilə bağlı öldürülən ilk jurnalistdir. O, "King" qəzetində Caseynin kriminal keçmişini ifşa edən məqalə yazdığı üçün Casey onu 14 may 1856-cı ildə küçədə güllələmişdi.

"Molodyoj Azerbaydjana" qəzetinin xüsusi müxbiri kimi Qarabağ münaqişəsi zamanı cəbhə bölgəsindən reportajlar hazırlayan Salatın Əsgərova Azərbaycanda öldürülən ilk jurnalist hesab edilir. O, 9 yanvar 1991-ci ildə Laçına ezamiyyətdə olarkən erməni terrorçuları tərəfindən maşını atəşə tutuldu və onunla birlikdə daha üç nəfər həlak oldu. Onun ölümü Azərbaycan mətbuat tarixində mühüm bir hadisədir və jurnalistlərin Qarabağda döyüş bölgəsində nə qədər təhlükə altında olduğunu göstərdi.

Türkiyə tarixində ilk jurnalist sui-qəsdı 6 aprel 1909-cu ildə baş verib. 1874-cü ildə doğulan və İstanbulda Mülkiyyə məktəbində təhsilini başa vuraraq Parisə gedən Həsən Fehmi bəy, II Konstitusiya Monarxiyasının elan edilməsindən sonra İstanbula qayıdıb və "Sərbəsti" qəzetində jurnalist kimi fəaliyyət göstərüb. Dövrün radikal yazarlarından Həsən Fehmi bəy nəşr etdiyi yazılarında İttihat və Tərəqqi idarəsini sərt tənqid edirdi. "Sərbəsti"dən aldığı təhdid məktublarına baxmayaraq tənqidlərini davam etdirən Həsən Fehmi bəy 6 aprel 1909-cu ildə dostu Ərtoğrul Şakir bəylə birlikdə Beyoğlundan Sirkeciyə gedərkən öldürüldü.

Dünyada jurnalistlərin öldürülməsi mətbuat azadlığı və insan haqları ilə bağlı daha geniş problemləri əks etdirən mühüm məsələlərdəndir. Jurnalist ölümləri demokratik mətbuatın hesabatlılığı üçün böyük və ciddi təhlükədir. 1996-2014-cü illər arasında 2100-dən çox jurnalist və media işçisi öldürüldü. Təkcə son on ildə Latin Amerikasını və Karib hövzəsi xüsusilə təhlükəli regionlar olmaqla, qlobal miqyasda 324 jurnalist öldürülüb.

BMT-nin baş katibi Antonio Quterreş qeyd edirdi: "Hər on hadisədən doqquzunda dünyada jurnalist cinayətləri cəzasız qalır.

Bu vəziyyət dəyişməlidir. Keçən ay qəbul edilən pakt gələcək nəsillərə hörmət və ehtirama çağırır silahlı münaqişələrdə jurnalistlərin, media işçilərinin və əlaqəli mütəxəssislərin müdafiəsi. Hamını çağırıram, hökumətlər jurnalistləri qorumaq, onlara qarşı cinayətləri araşdırmaq və təcili tədbirlər görməlidir, ədalət mühakiməsi üçün günahkarları, gəlin birlikdə zorakılıq dövrünü bitirək, ifadə azadlığını qoruyaq və bütün dünyada jurnalistlərin öz əsas işlərini təhlükəsiz və qorxmadan yerinə yetirmələrini təmin edin" (İslomov: 2025, s.171).

Jurnalist təhlükəsizliyi beynəlxalq hüquq normalarında

Müharibə müxbirinin öldürülməsi beynəlxalq hüquqa görə ağır cinayətdir və müharibə cinayəti sayılır. Jurnalistlər mülki şəxslər sayılır və hətta müharibə zonalarında belə xüsusi mühafizə altındadırlar. Cenevrə Konvensiyalarının Əlavə Protokolları (1977) jurnalistlərə mülki şəxslərlə eyni statusa malik olduqlarını bildirir, jurnalisti bilərəkdən və qəsdən öldürmək müharibə cinayəti sayılır. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi (ICC) jurnalistlərə hücumları araşdırır və cinayətkarları mühakimə edə bilər. Jurnalistlərin qətli insanlığa qarşı cinayət və ya müharibə cinayəti sayıla bilər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) jurnalistlərə qarşı hücumları kəskin şəkildə pisləyir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1738 (2006) sayılı qətnaməsi müharibə müxbirlərinə hücumların qarşısının alınmasının vacibliyini vurğulayır. Əksər ölkələr jurnalistlərə hücumu ciddi cinayət hesab edir. Məsələn, ABŞ, Aİ ölkələri və bir çox beynəlxalq məhkəmələr jurnalistlərin qətlinə görə məsuliyyət daşıyanların mühakimə olunmasını təmin edir. Müharibə müxbirlərinin öldürülməsinə görə cəzalar ömürlük həbs və ya ağırlaşdırılmış cəzalar, beynəlxalq sanksiyalar (səyahət qadağaları, aktivlərin dondurulması və s.) ola bilər.

Jurnalistlərə qarşı hücumlar təkcə fərdi qətlər deyil, həm də informasiyaya çıxışı əngəlləyən sistemə təhlükə yaradır. Müharibə müxbirlərinin hədəfə alınması həqiqətin dünyaya çatmasına mane olur və münaqişə zonalarında daha çox cinayətə səbəb olur.

Jurnalistlər həm münaqişə zonalarında, həm də sülh şəraitində əhəmiyyətli risklərlə üzləşirlər. Suriya və İraq kimi münaqişə zonalarında jurnalistlər tez-tez atəşə tutulur və ya qəsdən hədəfə alınır. Sülh dövründə öz ölkələrində korrupsiya, mütəşəkkil cinayət və siyasi məsələləri araşdıran jurnalistlər, xüsusən də inkişaf etməkdə olan regionlarda yüksək risk altındadırlar. Demokratik və xüsusi avtoritar elementləri qarışdıran hibrid siyasi rejimlər, yerli sərmayəçilər üçün təhlükəli ünsürləri təşviq edərkən, güc sahibləri kritik əhatə dairəsini şiddətlə yatıra bilər.

Jurnalistlərin öldürülməsi insan haqları vəziyyətinin pisləşməsinin güclü göstəricisidir. Jurnalistlər öldürüldükdə, bu, çox vaxt ifadə azadlığına qarşı daha geniş repressiyalara və insan hüquqlarının müdafiəsinin aşağı düşməsinə işarədir. Bu qətlərə görə məsuliyyətin olmaması vəziyyəti daha da gərginləşdirir, çünki jurnalist qətlərinin 6%-dən az hissəsi həll olunub.

Müharibə müxbirlərinin ölüm səbəbləri

Müharibə müxbirləri dünyanın ən təhlükəli yerlərində həqiqəti üzə çıxarmağa çalışan cəsur insanlardır. Onların öldürülməsinə haqq qazandırılması mətbuat azadlığına, insan haqlarına və beynəlxalq hüquqa tamamilə ziddir.

Jurnalistlər müharibə və münaqişə haqqında məlumat verməklə ictimaiyyəti məlumatlandırır. Onları hədəfə almaq yalnız həqiqətin üzə çıxmasına mane olur və insan hüquqlarının daha da pozulmasına gətirib çıxarır.

Beynəlxalq hüquqa görə, müharibə müxbirləri mülki şəxslər hesab edilir və Cenevrə Konvensiyaları ilə qorunur. Onlara hücum etmək müharibə cinayəti hesab olunacaq. Hətta müharibə zonalarında jurnalistlərə

qarşı zorakılığın qarşısını almaq üçün daha böyük müdafiələr təmin edilməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, müharibənin sərhəd tanımayan acımazsızlığı jurnalistlərin həyatı təhlükəsindən də yan keçmir.

Müharibə müxbirləri ən çox ***birbaşa hücumlar, adam oğurluğu və edamlar, münaqişənin ortasına düşmək və hökumət təzyiği*** üzvləşə bilirlər. Vaxtilə 1989-cu ildə Türkiyənin “Günaydın” qəzetinin savaş müxbiri İrfan Sapmaz Azərbaycanda baş verən gərgin, siyasi vəziyyəti aradırdığı üçün Sovet KQB-si tərəfindən 75 gün sorğuya çəkilməmişdi.

Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin (CPJ) məlumatına görə, 1992-ci ildən 2021-ci ilə qədər Rusiyada 58 jurnalist qətlə törədilib. 2020-ci ildə Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyası Rusiyada tənqidi jurnalistikanın təhlükəli olduğunu bəyan etdi. O, korrupsiya və insan haqlarının pozulması ilə bağlı xəbərlər hazırlayan bir çox jurnalistin öldürüldüyünü açıqlayıb.

Rusiyada jurnalist öldürülməsinə ən böyük nümunələrindən biri 2006-cı ildə qətlə yetirilən Anna Politkovskayadır. Rusiyanın müstəqil qəzetlərindən olan “Novoya qazeta”da çalışan jurnalist 1999-2009-cu illərdə davam edən İkinci Çeçen müharibəsi zamanı sülh jurnalisti adı ilə tanınıb. Müharibəni “Çirkli müharibə” kimi xarakterizə edən Politkovskaya həmin dövrdə eyni adlı kitab da yazıb. Ordu və polis daxilində zorakılıq, dövlət daxilində korrupsiya kimi bir çox mövzuda da araşdırmalar aparan jurnalist 2001-ci ildə Böyük Britaniyanın Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının İnsan Haqları Hesabatı Mükafatını qazanıb. Müharibə zamanı həm Rusiya, həm də çeçen tərəfdən tənqid və təhdidlərə məruz qalan Politkovskaya 2004-cü ilin sentyabrında Şimali Osetiyanın Beslan şəhərində girovluq vəziyyətini işıqlandırmaq üçün mindiyi təyyarədə zəhərlənərək xəstəxanaya yerləşdirilib. Məlum olub ki, jurnalist təyyarədə içdiyi çaydan zəhərlənib. 2006-cı il oktyabrın 7-də Politkovskaya Moskvadakı evinin qarşısında silahlı hücum nəticəsində öldürüldü. Qətdən cəmi səkkiz il sonra, 2014-cü ilin iyununda cinayəti törədən beş nəfər həbs cəzasına məhkum edilib. Politkovskayanın qətlinin arxasında kimin dayandığı hələlik müəyyən edilməyib.

Müharibə müxbirləri dünyanın ən təhlükəli yerlərində həqiqəti üzə çıxarmaq üçün böyük risklər götürürlər. Müharibə müxbirləri ən çox birbaşa hücumların qurbanları olurlar. Amerikalı jurnalist və “The Sunday Times” qəzetinin müxbiri Mari Kolvin (1956-2012) Bəşər Əsəd rejiminin Suriyanın mühasirəsində olan Homs şəhərinə bombalı hücumu nəticəsində həlak olub. Amerikalı fotojurnalist James Foley (1973-2014) İŞİD tərəfindən qaçırılaraq edam edilib. Onun ölümü terror təşkilatının yaydığı video vasitəsilə dünyaya çatdırılıb, britaniyalı fotojurnalist və “Restrepo” sənədli filminin həm prodüseri Tim Hetherington (1970-2011) Liviya Vətəndaş Müharibəsi zamanı minaatan hücumunda həlak olub. “The Wall Street Journal” müxbiri Daniel Pearl (1963-2002) Pakistanda Əl-Qaidə ilə əlaqəli silahlılar tərəfindən oğurlanaraq öldürülüb.

Öldürülən azərbaycanlı jurnalistlər və onların ölüm səbəbləri müxtəlif dövrlərdə baş verən hadisələrlə bağlıdır. Onlardan bəziləri peşə fəaliyyətləri ilə əlaqədar qətlə yetirilib, digərləri isə münaqişə bölgələrində həlak olub. Jurnalistlər müharibə bölgəsində hərbi əməliyyatları işıqlandırarkən partlayışlar, atışmalar və bombalamalar zamanı öldürülə bilirlər. Onlar əsgərlər kimi döyüşmək üçün silahlanmadıqları üçün əsas hədəflərə çevrilə bilirlər. "Azərbaycan televiziyası"nın müxbiri olan Cəlaləddin Qasımov (1954-1992) 1992-ci ildə Laçın rayonu ərazisində erməni qüvvələri tərəfindən öldürülüb. Çingiz Mustafayev (1960-1992) Xocalı faciəsini lentə alan ilk jurnalistlərdən biri idi. O, 15 iyun 1992-ci ildə Ağdam yaxınlığında gedən

döyüşlər zamanı çəkiliş apararkən güllə yarası alaraq həlak olub. Azərbaycan Dövlət Televiziyasının müxbiri olan Ali Mustafayev (1952-1991) 20 noyabr 1991-ci ildə Qarakənd faciəsi (vertolyotun vurulması) nəticəsində həyatını itirib. Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan jurnalistlərdən biri olan Mehman Əliyev 1993-cü ildə naməlum şəraitdə öldürülüb. "Azertac" informasiya agentliyinin müxbiri Məhərrəm İbrahimov (1982-2021) 4 iyun 2021-ci ildə Kəlbəcərdə çəkiliş apararkən minaya düşdü (AZERTAC: 2022; The Guardian; 2022).

Müharibə zamanı həm dövlətlər, həm də qeyri-dövlət təşkilatları (terror qrupları, separatçılar) öz fəaliyyətlərini dünya ictimaiyyətinə istədikləri kimi çatdırmağa çalışırlar. Onların əleyhinə məlumat yayan jurnalistlər hədəfə çevrilə bilər. 1991-ci ildə Salatın Əsgərova Qarabağ münaqişəsi zamanı erməni silahlıları tərəfindən öldürülüb, çünki o, Azərbaycan reallıqlarını dünyaya çatdırmağa çalışırdı. Həmin dövrdə keçmiş sovet təsiri hələ sovuşmamışdı.

Bəzi hallarda jurnalistlər münaqişə zonasında girov götürülə və sonra öldürülə bilərlər. Bu, əsasən terror və ya qeyri-dövlət təşkilatları tərəfindən edilir. Onların məqsədi jurnalistin ölümünü nümayiş etdirərək qorxu yaymaq və siyasi təzyiq yaratmaqdır.

Müharibə şəraitində jurnalistlər tez-tez mülki vətəndaş kimi qəbul edilir. Lakin bəzi hallarda onlar hərbi qüvvələr və ya silahlı qruplar tərəfindən döyüşçü zənn edilərək səhvən öldürülə bilərlər. "Əl-Cəzirə" kanalının müxbiri Təriq Ayub 8 aprel 2003-cü il tarixində İraq Müharibəsi zamanı ABŞ ordusunun hava hücumu zamanı öldürüldü. ABŞ ordusu bunu təsadüfi atəş kimi izah etsə də, Əl-Cəzirə bu hücumun bilərəkdən edildiyini iddia etdi. Cənubi Afrika Respublikası fotojurnalisti Anton Hammerl 5 aprel 2011-ci il tarixində Liviyada münaqişəni işıqlandırarkən Muəmmər Qəddafinin qüvvələri onu üsyançı zənn edib güllələdilər. "The New York Times" qəzetinin müxbiri Brent Renaud 13 mart 2022-ci il tarixində Kiyevdə müharibəni işıqlandırarkən Ukraynalı qaçqınlarla birlikdə atəşə tutuldu. Rusiya qüvvələri onu Ukrayna döyüşçüsü və ya casus zənn edərək güllələdilər. Fransız xəbər agentliyinin (AFP) müxbiri Arman Soldin 9 may 2023-cü il tarixində Rusiya qüvvələrinin raket atəşi nəticəsində öldürüldü.

Müharibə şəraitində jurnalistlər həbs və girov təhlükələri ilə də üzləşə bilərlər. Beynəlxalq təşkilatlar İsrailin həbsdə saxladığı fələstinli jurnalistlərin sayının 20-dən çox olduğunu bildirir. Fələstinli jurnalist və yazıçı Bassam al-Sayeh 2015-ci ildə İsrail tərəfindən həbs edildi və terror dəstələrinə dəstək verməkdə günahlandırıldı, 2019-cu ildə İsrail həbsxanasında pis şərait və tibbi baxımsızlıq səbəbindən öldü. Fələstinli jurnalist Mohammad al-Qeeq Qərb Sahilində İsrail tərəfindən həbs edilib. Daha sonra işgəncə gördüyünü və aclıq aksiyası keçirdiyini bildirib və beynəlxalq təşkilatların təzyiqi nəticəsində sərbəst buraxılmışdı (Khaled: 2021).

7 oktyabr 2023-cü ildə HƏMAS İsrailə hücum edərək yüzlərlə insanı, o cümlədən jurnalistləri girov götürdü. İsrail hökumətinin məlumatına görə, girovlar arasında İsrail və beynəlxalq media qurumları üçün çalışan jurnalistlər də var idi. İsrailin cənubunda fəaliyyət göstərən gənc jurnalist Almog Meir Jan 7 oktyabr 2023-cü il tarixində Həmas tərəfindən girov götürülüb, 2023-cü ilin noyabrında HƏMAS tərəfindən azad edildi. İsraili müxbir Sharon Aloni Cohen 7 oktyabr 2023-cü il tarixində Həmas tərəfindən girov götürülüb, sonradan azad edilib.

Bəzi hallarda jurnalistlər hərbi mövqelər, gizli əməliyyatlar və ya kəşfiyyat məlumatları ilə bağlı reportajlar hazırlayanda casusluqda günahlandırıla bilərlər. Bu səbəbdən onlar öldürülə bilərlər. Alman fotojurnalisti Erich Salomon II Dünya Müharibəsi zamanı nasist Almaniyası onu casus hesab edərək həbs etdi və 1944-cü ildə Auschwitz düşərgəsində öldürüldü. The Wall Street Journal üçün işləyən amerikalı jurnalisti Evan Gershkoviçi Rusiya ABŞ üçün casusluqda ittiham edərək həbs etdi və hələ də həbsdədir. “Washington Post” jurnalisti Jamal Khashoggi Səudiyyə rejimi əleyhinə məqalələr yazdığı üçün casusluqda günahlandırıldı və 2018-ci ildə İstanbulda Səudiyyə konsulluğunda öldürüldüyü iddi olundu. Ancaq beynəlxalq insan haqları təşkilatları bu cür təzyiqləri pisləyir və jurnalistlərin qorunmasını tələb edir.

İsrail və HƏMAS arasında 7 oktyabr 2023-cü ildən başlayan müharibədə çox sayda jurnalist həlak olub. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyası (IFJ), Sərhədsiz Reportyorlar (RSF) və digər qurumların məlumatına görə, münaqişə nəticəsində 100-dən çox jurnalist həyatını itirib. Onların bəziləri səhvən öldürülüb, bəziləri isə məqsədli hədəfə alınıb. Reuters jurnalisti Issam Abdallah və digər media işçiləri İsrail-Livan sərhədində çəkiliş aparırdılar. İsrail ordusu həmin bölgəni raket atəşi ilə vurdu və 13 oktyabr 2023-cü il tarixində Abdallah hadisə yerində öldü. Al Jazeera jurnalisti Hamza Dahdouh (Al Jazeera-nın tanınmış müxbiri Wael Dahdouhun oğlu) və Hassan Ezzedine 7 yanvar 2024-cü il tarixində İsrailin hava hücumunda öldü. İsrail ordusu jurnalistlərin HƏMAS-ın döyüşçüləri ilə birlikdə olduğunu iddia etsə də, müstəqil araşdırmalar bunun təsdiqini tapmadı. “Washington Post” qəzetinin reportajına görə, İsrail ordusu bəzi xarici və yerli jurnalistlərin olduğu əraziləri səhvən bombalayıb və ya onlara atəş açıb. Jurnalistlər döyüş bölgəsindəki hadisələri işıqlandırmaq üçün riskli ərazilərə gedirlər. Onlar hərbi əməliyyatların baş verdiyi yerlərdə realıqları dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa çalışırlar və bu, onları böyük təhlükəyə atır.

NƏTİCƏ

İsrail-HƏMAS müharibəsində jurnalistlər əsasən müharibənin ümumi təhlükələri, səhv hədəf olmaları və ya qəsdən öldürülmə halları səbəbindən həyatlarını itirirlər. Bu vəziyyət mətbuat azadlığı üçün ciddi təhlükə yaradır və beynəlxalq jurnalist təşkilatları bu halların araşdırılmasını tələb edirlər. İsrail-HƏMAS müharibəsində jurnalistlərin öldürülməsi medianın döyüş bölgəsində təhlükələrlə üzləşdiyini göstərir. Rusiya-Ukrayna müharibəsində jurnalistlər əsasən döyüş bölgəsində olmaları, məqsədli hücumlara məruz qalmaları, informasiya müharibəsinin qurbanı olmaları və hərbi əməliyyatlar zamanı təsadüfi raket atışmaları nəticəsində öldürülmələri. Beynəlxalq jurnalist təşkilatları bu itkilərin araşdırılmasını və jurnalistlərin qorunmasını tələb edirlər.

Jurnalistlərin təhlükəsizliyi beynəlxalq diqqət və tədbir tələb edən aktual məsələdir. Effektiv monitoring və hesabatlılıq mexanizmləri jurnalistləri qorumaq üçün çox vacibdir, xüsusən də yerli hakimiyyət orqanları mənfi xəbərlərin qarşısını almaq üçün onları hədəfə ala biləcəyi demokratik ölkələrdə lazımdır.

Cenevrə konvensiyalarına və YUNESKO kimi beynəlxalq təşkilatların roluna baxmayaraq jurnalistlərə edilən bir çox hücumlar cəzasız qalır.

Yekun olaraq qeyd edək ki, jurnalistlərin öldürülməsi təkcə fərdin həyatını təhlükə altına salmaqla yanaşı, həm də mətbuat azadlığının və insan haqlarının fundamental prinsiplərini təhdid edən ciddi məsələdir. Bu problemin həlli bütün dünyada jurnalistlərin təhlükəsizliyini və azadlığını təmin etmək üçün beynəlxalq təşkilatların, hökumətlərin və vətəndaş cəmiyyətinin birgə səylərini tələb edir.

ƏDƏBİYYAT:

1. Anadolu Ajansı. (2023, December 8). *İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler* [İnfografik]. <https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/37054>
2. Human Rights Watch. (2023). *Journalist deaths and injuries in the Middle East*. <https://www.hrw.org>
3. Sarvar. (2025, March 8). International legal regulation of the protection of journalists' rights during armed conflicts. *Innovations in Science and Education System: Ethiopian International Multidisciplinary Research Conferences*, Dehli, India. EIMRC Group.
4. Islomov, F. H. (2023). *Freedom of the press 2023: Global press freedom report*. Freedom House. <https://freedomhouse.org>
5. Reporters Without Borders. (2022). *World press freedom index 2022*. <https://rsf.org/en/ranking>
6. Khaled, A. (2021, May 15). Journalism under siege in Palestine: Challenges and risks for reporters. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com>
7. Azertac. (2022, May 23). Azertac müxbiri Məhərrəm İbrahimovun ölüm xəbəri. <https://azertag.az>
8. The Guardian. (2022, May 25). Azerbaijani journalist Məhərrəm İbrahimov passes away: A tribute to his journalistic legacy. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com>